

МИРЗО УЛУҒБЕК БУЮК МУТАФАККИР ВА ДАВЛАТ АРБОБИ

Юсуббаева М.
ЧДПУ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11160127>

Амир Темурнинг набираси бўлган Улуғбек (1409-1449) даврида Ўрта Осиёда маданий ҳаётнинг ривожланиши алоҳида эътиборга лойиқдир. Улуғбек 22 март 1394 йил Эрон ғарбидаги Султонияда бобоси Амир Темурнинг ҳарбий юришлари пайтида туғилган. Улуғбек Шохрухнинг тўнғич ўғли бўлиб, унинг исми Муҳаммад Тарағай эди. Уни болалигидан ҳурмат қилиб, Улуғбек деб аташган ва бу исм бутун умри давомида унга ҳамроҳ бўлган. Улуғбекнинг болалиги бобосининг ҳарбий юришларида ўтган. Амир Темурнинг Хитойга юриши олдидан қутилмаган ўлими натижасида бошланган ўзаро урушларда Шохрух ғалаба қозонди ва у Хиротни ўз давлатининг пойтахти қилиб танлади ва Самарқандни ўғли Улуғбекка берилди [1,Б.172].

1411 йилда Шохрух тўнғич ўғли Улуғбекни 17 ёшида ҳоким этиб тайинлади. У бобосидан фарқли ўларок, ҳарбий юришларга қизиқмади, балки илмий фаолиятга кўпроқ мойил эди [2]. Улуғбек математика ва астрономия (илми фалакиёт) дарсларига алоҳида эътибор берган. 1417-1420 йилларда Самарқандда мадраса қурди.

Улуғбек мадрасаси ўз даври мутафаккирларининг илмий-ижодий изланишларининг ҳақиқий мунозара марказига айланди. Шунингдек, Улуғбек мадрасада шахсан ўзи дарс берган. Бу ҳақда Абу Тохирхўжа Самарқандий ўз асарига шундай ёзади: “мадраса биноси қурилиши тугаллангач, Улуғбек Мирзо Қозизод Румийни мударрис этиб тайинлади. У шахсан баъзан у ерда маъруза ўқиди” [3,Б.25]. Улуғбек геометрия, математика, астрономия, тарих, адабиёт, мантиқ ва мусиқа санъатини яхши биларди. Қуръон, ҳадис ва фикҳ (ислом ҳуқушунослиги) соҳасини яхши ўрганди. Устози Ғиёсиддин Жамшиднинг отасига ёзган мактубида Мирзо Улуғбекнинг илмий қобилияти, санъат ва илм аҳлига ҳомийлиги ҳақида маълумот берилган. [4,67-68 бетлар], унда у қуйидагича ёзган “... у Ислом ҳукмдори ва буюк Аллоҳ ўз ҳукмронлигини абадий қилсин. У олижаноб инсон Қуръоннинг кўп қисмини ёддан билади ва Қуръон сураларини ҳам тушунтира олади. Ҳар куни йиғилган одамлар олдидан Қуръоннинг иккита сурасини битта хато қилмасдан ўқийди. У Араб грамматикаси ва синтаксисини жуда яхши билади ва нафис қўлёзмага эга. Улуғбек математика фанининг барча соҳаларида кенг билимга эга. Математика фанида Улуғбек Мирзога тенг келадигани йўқлигини ҳам алоҳида

таъкидламоқчиман. У самовий ҳодисалар ҳақида асосли фактларни тақдим этади ва илмий асосланган тўғри хулосалар чиқаришга қодир. Жаноби Олийлари деярли ҳар куни мадрасадаги дарсларда қатнашади, шу билан бирга математика фани сирларини ўргатишни яхши кўради. Бундан ташқари, мен худонинг хизматчисиман ва ўғлингиз аста-секин ўқишда қатнаша бошлади” [5, 67-68].

Улуғбек даврида илм-фан, хусусан, астрономия, математика, тиббиёт, география, кимё каби аниқ фанлар, шунингдек, тарих, адабиёт каби гуманитар фанлар ривожига кузатиш мумкин [6,140]. Улуғбек мадрасаси ва унинг расадхонаси илмий ҳаётида айниқса муҳим рол ўйнаган. Абу Тохирхўжа Самарқандий ўзининг "Самария" асарида бу воқеаларни қуйидагича таърифлаган: "833 (1428) йилда мадраса қурилиши якунланганидан тўрт йил ўтгач, Улуғбек Қозизода Румий, Мавлоно Ғиёсиддин Жамшид, Мавлоно Коший, Мавлоно Салоҳиддин билан биргаликда расадхона қура бошлади [7,25].

Улуғбек билан биргаликда расадхонада Қозизода Румий, Ғиёсиддин Жамшид Ал-Коший каби олимлар фаолият юритдилар. Астрономик кузатишлар натижасида у ерда "Зиж Улуғбек" композицияси пайдо бўлди [8,15]. Улуғбек аниқ фанлар билан бир қаторда гуманитар фанларни ҳам ўрганган, хусусан, шеър ёзган ва мусиқа билан шуғулланган. Алишер Навоий "Мажолис ан-нафоис" ва Абу Тохирхўжа "Самария" асарида шеърларидан намуналар беради. Улуғбекнинг мусиқага кучли мойиллиги ҳақида маълумотлар бор. Улуғбекнинг бизгача етиб келган иккинчи асари тарихга бағишланган бўлиб, Улуғбекнинг тарихий асари "Тарихи арба улус" ("тўрт мулк тарихи") номлари билан кенг танилган. Асар 1425 йилда ёзилган.

Улуғбек Академиясининг яна бир вакили Ғиёсиддин Жамшид Ал-Коший 1417 йилда Самарқандга келган ва Улуғбекнинг талабаларидан бири бўлган. Ғиёсиддин Жамшид Ал-Кошийнинг ёзишича, Улуғбек илм-фаннинг турли соҳаларида кенг ва чуқур билимга эга бўлган. Унинг иккита асари бизгача етиб келган: "арифметика калити" ("Мифтах ал-ҳисоб") ва "майдон ҳақида рисола" [9,16]. У Қозизода Румийни "энг истеъдодли олим" деб тан олди. Ал-Коший ўз асарларида мадрасаларда дарс машғулоти ва мадрасаларда талабалар билимини текшириш усуллари, Улуғбек билан мунозаралардаги илмий баҳслар, шунингдек, қадимги Юнонистон ва Шарқ файласуфлари асарларини ўрганиш ҳақида батафсил маълумот берган [10, 6].

Али Қушчи астрономик расадхона ишларини бошқаришни бошлади ва Улуғбекга ўзининг машҳур астрономик жадвалини тузишда ёрдам берди. Али Қушчининг асарлари [11, 195-198-бетлар] Улуғбекнинг "Зиж" си каби мероси фан тарихида муҳим ўрин тутади.

Юқоридаги маълумотларни сарҳисоб қилар эканмиз, Улуғбекнинг Зижги ўз даврининг энг мукаммал астрономик асарларидан бири бўлиб, замондошларининг эътиборини тезда жалб қила олди, деб таъкидлаш мумкин. Аввало, бу рисола Улуғбек атрофида тўпланган олимлар ижодига катта таъсир кўрсатди. “Зиж”ни ўрганиш шуни кўрсатадики, бу асар биринчи навбатда амалий фойдаланиш учун мўлжалланган ва Улуғбек ўз олдига назарий вазифаларни аниқлаштириш вазифасини қўймаган. “Зиж” Фарбий Европа фанининг ривожланишига ҳам катта таъсир кўрсатди. Фарбий Европа Амир Темур ва унинг авлодлари, хусусан, Улуғбекнинг 15 асрдаги фаолияти билан яқиндан таниш эди. Оксфорд университети профессори Джон Гривз 1643 йилдан бошлаб Улуғбекнинг “Зиж” асарини ўрганишни бошлади ва китобдаги юлдузлар каталогидан олинган 98 юлдузнинг ҳолатини эълон қилди. Европалик олимлар академия олимларининг математик меросини ҳам ўрганишди. Бугунги кунда Европа олийгоҳларида ҳам Мирзо Улуғбекнинг илмий меросини ўрганишга бўлган аҳамият юқори даражада. Улуғбек нафақат астроном, математик, шоир ва тарихчи балки ажойиб ўқитувчи эди. Самарқанддаги таълим муассасаси ўша пайтда илм-фан марказига айланган, бу ерда турли вилоятлардан 200 дан ортиқ олимлар ишлаган.

Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги маданият ва фан соҳасидаги иккинчи Уйғониш даври деб аталади. Ҳукмдорнинг илм-фанга бўлган қизиқиши ва ҳарбий ғалабаларнинг йўқлиги диний раҳбариятни унга қарши қўйди. Мирзо Улуғбек қурдирган ажойиб бинолар-мадраса ва расадхона қолдиқларини Самарқандда ҳамон кўриш мумкин, унинг асарлари жаҳон илм-фани ва маданияти хазинасидир.

Адабиётлар:

1. Аҳмедов Б. Амир Темурни ёд этиб. -Т.: “Ўзбекистон”, 1996.
2. Сағдуллаев А., Аминов Б., Мавлонов Ў., Норкулов Н. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти.-Т.: “Академия”, 2000.
3. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи Саъдайн ва Мажмаи Баҳрайн. -Т.: Ў 2008.
4. Абу Тохирхожа. Самария. Наршахий.Бухоро тарихи. Баёний.Шажараи Хоразмшохий. Ибрат.Фарғона тарихи. Т.: “Камалак” 1991
5. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. -Т.: “Қомуслар Бош таҳририяти”, 1993.
6. Абдураззоқ Самарқандий.Матлаи Саъдайн ва Мажмаи Баҳрайн. II жилд, биринчи қисм. (1405-1429 йиллар воқеалари).-Т.: 2008.
7. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. -Т.: “Қомуслар Бош таҳририяти”, 1993.

8. Ж.Ибодов, Г.Матвиевская. Улуғбек шогирди –Али Қушчи. Т.: “ФАН”, 1994.
 9. Хайруллаев М.М., Ўринбоев А, Бўриев О. ва бошқалар. Темурийлар бунёдкорлиги давр манбаларида. -Т.:“Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси”, 1997.
 10. Пугаченкова Г.А. Среднеазиатские миниатюры.16-18 веков в избранных образцах. Т.: «Главная редакция энциклопедий», 1994.
 11. Аҳмедов Б. Давлатшоҳ Самарқандий. -Т.: Фан. 1967.
 12. Ильмуродова Ф. The foundation of the era of awakening in Central Asia: alchemy, succession, and historicism //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. Т. 1. – №. 3. – С. 213-216.
- Shokirovna I. F. Trends in the Formation and Development of Professional Competences of a Future History Teacher //World of Science: Journal on Modern Research Methodologies. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 27-31.